

ISMOIL G‘ASPIRALINING “DORUR ROHAT MUSULMONLARI” ASARINING OBRAZLAR TIZIMI BO‘YICHA OLIB BORILAYOTGAN TADQIQOT ISHLARI

Xudayberdiyeva Shahrizoda Asrorjon qizi.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti talabasi

Annotatsiya: Ismoil G‘aspirali ko‘p qirrali faoliyatining asosiy nuqtalaridan biri bu tarix, aniqrog‘i umumturk arixini yaratish masalasi edi. G‘aspiralining tarix faniga, umuman tarix masalasiga bo‘lgan e‘tibori ko‘lamini aniqlash uchun uning merosini tadqiq va tahlil etish lozim. Tarix, G‘aspirali ta‘biri bilan aytganda, bir fandırki, o‘tmishdan so‘zlab kelajakni anglatadi. Ya‘ni, insonlar o‘z o‘tmishlarini, boshdan kechirganlarini o‘rganish va tahlil qilish barobarida kelajakda yana nimalarni boshdan kechirishi mumkinligini taxmin qilishi mumkin. Tarixiy hodisa, voqelik har qancha achchiq haqiqatni aks ettirsa-da, tarixchi yoki tarix yozadigan shaxs istalgan voqea yoki hodisani xolis, hech qanday g‘arazsiz va betaraf shaklda yozishi kerakligini ta‘kidlagan G‘aspirali, tarixchi madh yozadigan kotib emasligiga urg‘u beradi. Ushbu maqolada Ismoil G‘aspiralining “Dorur – rohat musulmonlari” asarining obrazlar tizimi bo‘yicha olib borilayotgan tadqiqot ishlari haqida batafsil ma‘lumot beraman.

Kalit so‘zlar: Ismoil G‘aspirali, “Dorur – rohat musulmonlari” asari, tadqiqot ishlari.

KIRISH

Ushbu loyiha ishidagi tadqiqot jadidchiligining XIX asr oxiri XXasr boshlaridagi bolgar turklari o‘rtasidagi ta‘sirini, harakatning eng ko‘zga ko‘ringan tarafdori Ismoil Bey G‘aspiralining (1851-1914) ta‘sirini, xususan, gazetalarda aks etganini o‘rganadi. Bunda bu tadqiqot Gaspirali va jadidchilik bo‘yicha mavjuda va izchil rivojlanib borayotgan tarixiy tadqiqotni uning g‘oyalarining geografik va etnik-milliy tarqalishga oid mavjud bilimlarni yanada takomillashtirish orqali to‘ldiradi. Bundan tashqari – bolgar turklarining o‘ziga tegishli bo‘lsa, bu asar bolgar turk jamoalari bilan chor va Usmonli imperiyalaridagi etnik- til va diniy qarindoshlar o‘rtasida mavjuda bo‘lgan intellectual va ijtimoiy- siyosiy aloqalarni ochib beradi.

1990-yillarning boshidan akademik manbalar, bir tomondan, XIX asrda islom olamida bosma texnologiyalar va ommaviy axborot vositalarining joriy etilishi bilan, ikkinchi tomondan, zamonaviy islohotchi va millatchilik harakatlarining paydo bo‘lishi o‘rtasidagi chuqur bog‘liqlikni e‘tirof eta boshladi. Ko‘pchilik ilk nashrlarning oldingi qo‘lyozmalari bosma nashrlari bo‘lsa, bir qanchasi ham o‘sha davrning jadidchi islohotchilari tomonidan yozilgan. Umuman olganda, bu islohotchilarning asarlari Islom Evrosiyosining katta qismidagi modernistik va millatchilik harakatlari uchun

asos matni bo‘ldi. Bunday harakatlarning aksariyat tadqiqotlari hozirgacha Qrim, Markaziy Osiyo va Usmonlilarning asosiy shaharlaridagi jadidchilik bilan bog‘liq bo‘lsa-da, bu harakatning Janubi-Sharqiy Yevropadagi ko‘p sonli islomiy ozchilik aholisiga ta’siriga nisbatan kam e’tibor berilgan. Jadidchi Ismoil bek Gaspirali XIX asr oxiri va XX asr boshlarida o‘sha davrning eng ko‘zga ko‘ringan qrim tatarlaridan biri edi. U hayotligida ham, undan keyin ham nafaqat Qrim tatarlari, balki hamma yerdagi ko‘plab turkiy xalqlar tomonidan hurmatli rahbar, pedagog, islohotchi, jurnalist va idealist sifatida e’tirof etilgan. Bu xilma-xil lavozimlarda u ham etnomilliy mavqeyini himoya qilgan, ham “til, g‘oya va harakat” orqali butun dunyoda turklarning birligini targ‘ib qilgan.

Gapiralinig hayoti, g‘oyalari (masalan, tatar va turkiy etnik va milliy o‘ziga xosliklari, islohot, ta’lim, til, jurnalistika, o‘zaro munosabatlar haqidagi qarashlari) haqida hozirgacha turli tillarda ko‘plab kitob va maqolalar yozilgan. turkiy xalqlarning usmonli, rus va islom yetakchilari va hukumatlari bilan), tatarlar va boshqalar o‘rtasidagi siyosiy va madaniy faoliyati.

Qrim, Rossiya, Usmonli imperiyasi va boshqa islom o‘lkalarining turkiy xalqlari.4 Uning hayoti va merosi tafsilotlariga shunchalik e’tibor berilganiga qaramay, uning Bolgariya turklaridagi qiziqishlari ham, faoliyati ham nisbatan e’tibordan chetda qolgan. Aslida, Gaspiralinig bolgar turklari bilan aloqalari masalasiga taalluqli yagona tafsilot manbalari Bolgariyada nashr etilgan o‘sha davrdagi turk gazetlari va Gaspiralinig Qrimda nashr etgan turkiy gazetasi Tercu'manning o‘zidir. Ushbu maqola davomida Bolgar turklarining tarixi, 1900-yillar boshidagi demografik va siyosati tasvirlanadi, Gaspirali va Bolgar turklari o‘rtasidagi o‘zaro manfaatlar aks ettiriladi. Jumladan, Gaspiralinig Bolgariya turklariga bergan nasihatlarini baholanadi, uning 1906-yilda Rusega qilgan safari fuqarolik jamiyati birlashmalari va millatlararo raqobat mavzusida baholanadi, uning Bolgariya turklariga bo‘lgan munosabati va merosi baholanadi. umumlashtirilgan.

Bolgariya turklarining kelib chiqishi XIV asrning ikkinchi yarmiga to‘g‘ri keladi. Turklarning Bolqonlarga yurishi bilan bog‘liq holda, Anadoludan bir qancha turk qabilalari bugungi kunda Bolgariyaning katta qismini tashkil etuvchi o‘sha yerlarga ko‘chib o‘tishdi. XVI asr o‘rtalarida Usmonlilar ro‘yxatga olish kitoblariga ko‘ra, musulmon turklar oxir-oqibat bir necha mintaqalarda ko‘pchilikni tashkil qiladi. Bu demografik vaziyat XIX asrning ikkinchi choragigacha - ozmi-ko‘pmi - davom etdi. Usmonli yilnomalarini sinchiklab o‘rganish. Britaniya va Fransiya konsullik hisobotlari va rus manbalari 1870-yillarda bugungi Bolgariya aholisi 3 million 200 ming kishini tashkil etganligini ko‘rsatdi. Ularning qariyb yarmi musulmonlar - asosan turklar, qolgan yarmi esa butunlay musulmon bo‘lmaganlardan iborat edi. Sharqda musulmonlar, g‘arbda esa musulmonlar ko‘p edi. Yunonlar, vlalar, yahudiylar, armanlar, nasroniy lo‘lilar va gagauz turklari ham musulmon bo‘lmagan aholining

yarmiga kirganini e'tiborga olsak, bolgarlarning o'zlari ham ko'pchilik emasligi ayon bo'ladi. Darhaqiqat, 1870-yillarda etnik bolgarlar bugungi kunda Bolgariya milliy davlati bo'lgan mintaqaning ko'p qismlarida ozchilikni tashkil qilgan.

Panslavistlar deb hisoblanishi mumkin bo'lgan o'sha davrdagi rus rahbarlari uchun bu demografik haqiqat ularning "Bolgariya komissiyasi" ishi orqali juda aniq bo'ldi. Bu komissiya 1877-78 yillardagi Rossiya-Usmonli urushi oldidan mintaqaning ma'muriy-siyosiy, demografik va ijtimoiy-iqtisodiy geografiyalarini o'rganish va aniqlash uchun maxsus tuzilgan edi. Aslini olganda, Rossiyaning panslavist rahbariyati bu urushni O'rta yer dengiziga chiqish uchun geosiyosiy imkoniyat sifatida baholadi. Egey dengizidan Dunay daryosigacha cho'ziladigan va Rossiyaning siyosiy yo'l-yo'riqlariga ergashadigan Bolgariya davlatini yaratish ularning umumiy etnik-hududiy va O'rta yer dengizi bilan bog'liq o'ziga xos intilishlarini amalga oshirishga yordam beradi. Bolgarlar ideal tarzda ko'pchilikni tashkil etadigan bunday davlatni yaratish uchun urush rejalashtirilgan, aniqlangan va olib borilgan, bu ham etnik-milliy/irqiy, ham vatanni vayron qiluvchi urush bo'ladi. Yuz minglab turklar yo to'g'ridan-to'g'ri o'ldirildi yoki o'z jonlarini saqlab qolish va o'z sha'nini saqlab qolish uchun o'z vatanlarini tark etishga majbur bo'ldi. Ko'chib kelganlarning minglab odamlari yo'lda sovuq, ochlik va kasalliklarga duchor bo'lib halok bo'ldi.

1877-78 yillardagi rus-usmonli urushi Edirne sulh va San-Stefano shartnomasi bilan yakunlandi, ammo xalqaro miqyosdagi vaziyatlar Berlin shartnomasi imzolanmaguncha to'liq hal etilmadi. bu shartnomaga ko'ra, Bolqon tog'lari va Dunay daryosi oralig'ida cho'zilgan bolgar knyazligi va Bolqon tog'lari va Rodop tog'lari oralig'ida cho'zilgan sharqiy Rumeli viloyati tashkil etilgan. Bu sharqiy Rumeli viloyati ko'p o'tmay 1885 yilda Bolgariya knyazligiga qo'shib olinadi.⁹ Bolgariya knyazligida va Sharqiy Rumeli viloyatida mos ravishda 1880 va 1884 yillarda o'tkazilgan birinchi aholi ro'yxatiga ko'ra, bu erdagi musulmonlar soni davr taxminan 802 597 ga kamaydi. Garchi ular butunlay yo'q qilinmagan bo'lsa-da, ularning soni 1870-yillarning boshlari va o'rtalarida bo'lganidan deyarli yarmiga kamaydi. Bolgariyada o'rtacha tug'ilish ko'rsatkichlaridan yuqori bo'lishiga qaramay, Bolgariyadagi turklar soni 1880 va 1884-yillarda ilgari keltirilgan 802.597 kishidan 1910-yilda taxminan 602.000 kishiga qisqarishda davom etdi. Bolgariyadagi jami turk musulmon aholisi atigi o'ttiz yil davomida Usmonli turkiyasiga ko'chib o'tgan. Bolgariyaning umumiy aholisining foizi sifatida, ular

1880/84 yildagi 26,91 foizdan 1910 yildagi 13,18 foizga kamaydi.

Bu davrdagi (va undan keyingi) bolgar rasmiy statistikasi Bolgariyadagi musulmonlarni to'rtta alohida guruhga ajratdi: turklar; tatarlar; pomaklar; va, lo'lilar (1-jadvalga qarang). Umuman olganda, Bolgariya musulmonlari Bolgariyaning sharqiy hududlarida istiqomat qilishgan. Yigirmanchi asrning boshlarida turklar Bolgariyaning shimoli-sharqida hamon aholining asosiy qismi edi. Ushbu mintaqaning

asosiy tumanlari Shumen, Silistra va Razgrad edi va kengroq mintaqaning o‘zi odatda Deliorman nomi bilan tanilgan. Pomaklar asosan Bolgariya janubidagi Rodop mintaqasida yashagan. Bolgariya turklari o‘rtasidagi bu bo‘linishlar har bir tomonning kengroq bolgar turk va musulmon jamiyatining diniy, madaniy va ta’lim muassasalarining bir qismini nazorat qilishini o‘z ichiga olgan munosabatlarda o‘z aksini topdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Becker Seymour. 2020. *Russia’s Protectorates in Central Asia: Bukhara and Khiva, 1865 – 1924*. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.
2. Encyclopedia Iranica. 2021. Vol.IV.
3. Hayit Baymirza. 2022. *Turkestan im XX Jahrhundert*. Darmstadt.
4. Hopkirk Peter. 2021. *The Great Game: On Secret Service in High Asia*, Oxford: Oxford University Press.
5. Gross Jo-Ann. 2020. “Historical Memory, Cultural Identity, and Change: Mirza ‘Abd al‘Aziz Sami’s Representation of the Russian Conquest of Bukhara.” In *Russia’s Orient: Imperial Borderlands and Peoples, 1700-1917* / Daniel R. Brower and Edward J. Lazzerini (Ed.). (Indiana University Press).
6. Khalid Adeeb. 2022. *The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia*. Berkeley: University of California Press.
7. Togan A. Zeki Velidî. 2020. *Bugünkü türkili (Türkistan) ve yakın tarihi*. Istanbul, Cilt I.
8. Joseph Wolff. 2020. *Narrative of a mission to Bokhara, in the years 1843–1845, to ascertain the fate of Colonel Stoddart and Captain Conolly*. London: J. W. Parker.
9. Абаза К.К. 2022. *Завоевание Туркестана: Рассказы из военной истории, очерки природы, быта и нравов туземцев в общедоступ. излож.: С рисунками, картами и планом текинской крепости Деонгил-тене*. Санкт-Петербург.
10. Абдирашидов З. 2021. *Исмаил Гаспринский и Туркестан в начале XX века: связиотношения-влияние*. Ташкент: Akademnashr.
11. Айни Садриддин. 2020. *Бухара (воспоминания)*. Собрание сочинений. Москва, Т.3.